

УЎТ: 631.52: 635.657

**НҲХАТНИНГ ЭКСПОРТБОБ, ЙИРИК УРУҒЛИ “ЗАБАРДАСТ” НАВИНИНГ
БИРЛАМЧИ УРУҒЧИЛИГИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ**

Нахалбоев Жахонгир Турсунбоевич

*PhD, лаборатория мудири Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот
институту*

Аннотация: Ушбу мақолада “Забардаст” нўхат навининг биринчи йил авлодлар майдонида тизмаларни морфологик белгилари жихатдан фарқлаш ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: Нўхат, тизма, авлод, морфологик белгилар, кўчатзор, уруғчилик, биринчи йил авлод, оила.

Кириш. Ўзбекистон Республикаси лалмикор ҳудудларида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилган хўраки нўхатнинг аксарият навлари (“Юлдуз”, “Лаззат”, “Ўзбекистон-32”) 1000 дона дон вазни кейинги йилларда 180-330 грамм оралиғида бўлиб дон йириклиги бўйича экспортбоблик талабларига тўғри келмайди. Бунинг натижасида ушбу навлар бозор баҳосининг паст бўлишига ва иқтисодий зарар миқдорининг ошишига олиб келмоқда. Ана шу муаммоларга ечим сифатида 1000 дона дон вазни йирик (450-550 грамм атрофида), дон шакли буришган, дон ранги оқ, экспортбоблик талабларига жавоб берадиган “Забардаст” нави яратилди ва 2020 йилда Давлат нав синаш комиссиясига топширилди.

Бугунги кунда Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институтида нўхатнинг “Забардаст” нави бирламчи уруғчилигини ташкил қилиш бўйича ишлар амалга оширилмоқда.

Уруғчиликнинг бош масаласи – интенсив типдаги навларнинг юқори ҳосилдор 1-синфли уруғларни ишлаб чиқаришга тезроқ жорий этишдир (Гуляев Г.В., Беляков И.И., 1984).

Янги навларнинг уруғчилик жараёнида уруғлик сифатини яхшилаш мумкинлиги аллақачон кўрсатиб берилган (Гуляев Г.В., 1962; Якубцинер М.М., 1963).

Бирламчи уруғчилик тизимининг кейинги босқичида ҳосил кўрсаткичи андозадан 5,0% дан юқори ҳосилдор тизмалар ўтказилади. Ўртача ва паст кўрсаткичга эга бўлган тизмалар чиқитга чиқарилади (Кулешов К.Р., 1975).

Нав алмаштиришда янги районлаштирилган истиқболли навларнинг уруғларини ишлаб чиқаришга тезроқ жорий этишга қаратилиши лозим (Волкова Е.А., Тюков В.В., 1974).

Бирламчи бошоқларни танлаш жараёнида эътиборни навларнинг типиклиги, дон вазнига, мағзи тўкилишига қаратилади (Зеленский М.А., Дворник В.Я., 1974).

Дон экинлари селекция-уруғчилик амалиётида элита ўсимлигини танлаш ёппасига қаторлаб экилган майдонларда маҳсулдор поя, типиклик, ётиб қолишга чидамлик касалликларга чалинганлиги каби бошқа белгилари кўз билан баҳолаш ҳисобига амалга оширилади (Никитенко Г.Д., Горьков В.П., 1976).

Бундан қутилаётган мақсад нўхатнинг “Забардаст” нави бирламчи уруғчилигини йўлга қўйиш. Бу мақсадни амалга ошириш учун қуйидаги вазифаларни амалга ошириш кўзда тутилган:

Навдорлиги юқори бўлган нўхатнинг “Забардаст” нави экинзоридан навга хос бўлган элита ўсимликларни 500 тупдан танлаб олиш ва уларни биринчи йил авлодларни синаш кўчатзорига жойлаштириш.

Биринчи йил авлодларни синаш кўчатзорига экилган морфологик жихатдан навга хос бўлган оиларни танлаб олиш ва иккинчи йил авлодларни синаш кўчатзорига ўтказиш, навга хос бўлмаган оилаларни чиқитга чиқариш.

Иккинчи йил авлодларни синаш кўчатзорига экилган морфологик жихатдан навга хос бўлган оиларни танлаш ҳамда, уларнинг уруғларини бирлаштирган ҳолда биринчи йил кўпайтириш майдонига ўтказиш, навга хос бўлмаган оилаларни чиқитга чиқариш.

Биринчи йил кўпайтириш майдонидаги авлодлар наводорлигини 100 фоизга чиқариш.

Тадқиқот услублари. “Забардаст” навларнинг бирламчи уруғчилик схемаси тажриба майдонларини экишга тайёрлаш, экиш, озиқлантириш каби агротехник тадбирлар ДДЭИТИ ғаллаорол илмий-тажриба станциясида (2004) ишлаб чиқилган услубий қўлланмасидан фойдаланилди [1].

Тажриба ишларини баҳолаш ва кузатиш Собиқ Бутуниттифоқ ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти классификатори (РОДА СІСЕР L.1980) маълумотлари бўйича таҳлил қилинди [2].

Биринчи йил авлодларни синаш кўчатзорига элита кўчатзоридан танлаб олинган 500 туп ўсимликлар уруғлари хар бири алохида-алохида 1 м² дан бўлган майдончаларга 5-7 см чуқурликда (30 март) қўл кучи ёрдамида экилди. Уруғларнинг тўлиқ униб чиқиши 13-14 апрел, тўлиқ гуллаши 19-22 май, тўлиқ пишиши 20-22 июн кунларига кунларига тўғри келди.

Авлод кўчатзорларига танлаш, навга хос бўлган ўсимликларни ажратиб олишда Давлат патент идорасининг нўхат экини бўйича фарқланиш ва барқарорлик мезонларига синов ўтказиш қўлланмасидан (1993) фойдаланилди [3].

Забардаст навига ўхшаш Юлдуз нўхат навидан ўсимлик: баландлиги (баланд), гуллаш вақти (ўрта), ўсимлик: туп тури (тик турувчи), барглар: яшил ранг интенсивлиги (ёрқин), барг: ўлчами (йирик), дуккакнинг пишиб етилиш вақти (ўрта), уруғ: ранги (оқ), уруғ: шакли (юмалоқ-ғадир будур), уруғ қиррадорлиги (кучли) эканлиги билан фарқланади.

Навга хос оилаларни танлаб олиш учун биринчи дала кўригида - гуллаш вақти (80 фоиз ўсимликлар ками 1 тадан гуллаганда), ўсимлик туп тури (гуллагандан сўнг), барглар яшил рангининг интенсивлиги, барг ўлчами; иккинчи дала кўригида - ўсимлик бўйи (дуккаклар тўлиқ ҳосил бўлганда), дуккакнинг тўлиқ пишиб етилиш вақти (уруғлари қуруқ), лаборатория кўригида эса - уруғ ранги (ўримдан 1 ой сўнг), шакли каби морфологик белгилари бўйича фарқланиши баҳоланди (1-жадвал).

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Биринчи ва иккинчи дала кўригида ҳам нўхатнинг касалликлар билан зарарланишини ўрганиш режага киритилган эди, лекин бу йил нўхат ўсимлиги вегетацияси даврида (март-июн ойларида) ёғингарчилик ва ҳавонинг нисбий намлиги ўртача кўп йилликка нисбатан жуда ҳам паст бўлиши, ҳамда ҳаво ҳароратининг юқори бўлиши натижасида фитопатоген замбуруғлар таъсири натижасида юзага келадиган (аскохитоз, фузариоз) касалликлар кузатилмади.

1-жадвал.

Забардаст навининг биринчи йил авлодлар питомнигида тизмаларни морфологик белгилар бўйича баҳолаш. (Ғаллаорол 2024 йил)

Кўри лар номи	Морфологик белгилари															
	19. Гуллаш вақти (80 фоиз)		2. Ўсимлик туп тури		6. Барглр яшил рангининг		7. Барг ўлчами		1. Ўсимлик бўйи (Дуккаклр)		20. Дуккакнинг тўлиқ		14. Уруғлар ранги		17.Уруғлар шакли	
1- дала кўриги	9	71	4	57	6	21	3	98								
2- дала кўриги									1	67	4	33				
Ла бора- тория кўриги													29			24

Изоҳ: я-яроқсиз, н-навдор.

Танлов натижаларига кўра биринчи дала кўригида Забардаст навининг гуллаш вақти белгиси бўйича жами 471 та навдор, 29 та яроқсиз, ўсимлик туп тури белгиси бўйича жами 457 та навдор, 14 та яроқсиз, барглр яшил рангининг интенсивлиги белгиси бўйича жами 421 та навдор, 36 та яроқсиз, барг ўлчами белгиси бўйича жами 398 та навдор, 23 та яроқсиз, иккинчи дала кўригида ўсимлик бўйи белгиси бўйича жами 367 та навдор, 31 та яроқсиз, дуккаклрнинг тўлиқ пишиб етилиш вақти белгиси бўйича жами 333 та навдор, 34 та яроқсиз тизмалар ажратилди.

Учинчи кўрик лаборатория кўриги бўлиб, тозаланган тизмаларнинг уруғлар ранги белгиси бўйича 4 та тизма яроқсиз ва 329 та тизма навдор деб топилди. Дон шакли белгисига хос бўлмаган 5 та тизма яроқсиз деб топилди.

Навнинг морфологик белгиларига хос бўлган 324 та тизмалар иккинчи йилги авлод питомнигига ўтказиш учун танлаб олинди.

Хулоса. Нўхатнинг “Забардаст” нави вегетацияси даврида навга хос бўлган белги, хусусият ва морфобиологик белгиларини дала ва

лаборатория шароитида кузатиш, таҳлил қилиш, танлаш орқали навга хос типик оилаларни ажратиш ва бирламчи уруғчилик тизимини олиб бориш мумкин.

Ж.Т.Нахалбаев.

Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институти

АДАБИЁТЛАР:

1. Донли экинлар селекцияси ва бошланғич уруғчиги бўйича услубий қўлланма. Ғаллаорол 2004.
2. Собиқ Бутуниттифоқ ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти классификатори (РОДА CICER L.1980).
3. Давлат патент идорасининг нўхат экини бўйича фарқланиш ва барқарорлик мезонларига синов ўтказиш қўлланмаси (1993).
4. Гуляев Г.В. Беляков И.И., Развитие селекции и семеноводстве.1984.3.С. 7.
5. Гуляев Г.В. Семеноводство зерновых культур основных вопросы сортосмены, сортообновления и выращивания высокоурожайных семян, Пенза 1962.
6. Якубцинер М.М., Внутри сортовой отбор как путь управления наследственностью. В сб. "Управления наследственностью" с.у. растений. Сельхозгиз. М.1963.
7. Кулешов К.Р. Об отборе семей в питомниках испытания потомств селекция и семеноводство, 1975, 2. с. 54-57.
8. Волкова Е.А., Тюков В.В., Повысить уровень производства семян элиты. Первичное семеноводства. Селекция и семеноводство, 1974, 5, с. 42.
9. Зеленский М.А., Дворник В.Я., об отборе колосьев для производства семян элиты. Селекция и семеноводство, 1974, 6, с. 34-35.
10. Никитенко Г.Ф., Горьков В.П., Особенности отбора элитных растений на сплошных рядовых посевах. Селекция и семеноводство, 1976, 2, с. 66.